

SAHNA NUTQI FANINI RIVOJLANTIRISHDA USTOZLAR MEROSINI O'RGANISHNING DOLZARB MASALALARI

(Ilmiy-amaliy seminar materiallari to'plami)

ЖУМАНОВА Дилрабо Қадамбоевна

*Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
катта ўқитувчи*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10836676>

ЎКТАМХОН НУРМУҲАММЕДОВАНИНГ ПЕДАГОГИК ФАОЛИЯТИ ВА САҲНА НУТҚИ РИВОЖИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада “Саҳна нутқи” кафедрасида узок йиллар давомида талабаларга “Саҳна нутқи” фанидан дарс бериб келган устоз Ўктамхон Нурмуҳаммедованинг илмий-ижодий ва педагогик фаолиятига тўхталиб ўтилади. Ў.Нурмуҳаммедова 45 йилга яқин педагогик фаолияти давомида ўзига хос ўқитиш услубини яратган устоздир. Қолаверса, устознинг ёш ўқитувчиларга тавсия қилган методик кўрсатмалари мақоланинг асосий мазмунини ташкил этади.

Калит сўзлар: театр, нутқ, методика, тажриба, овоз, нафас, устоз, педагог, шогирд, диапазон, кўғирчоқ, имитация, ширма.

ВКЛАД УКТАМХОН НУРМУҲАММЕДОВОЙ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И РАЗВИТИЕ СЦЕНИЧЕСКОЙ РЕЧИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье речь идет о научно-творческой и педагогической деятельности преподавателя Октамхан Нурмухаммедовой, которая на протяжении многих лет преподает студентам предмет «Сценическая речь» на кафедре «Сценическая речь». О. Нурмухаммедова – педагог, создавшая за 45 лет педагогической деятельности уникальный стиль преподавания. Кроме того, основное содержание статьи составляют методические указания, рекомендуемые учителем молодым учителям.

Ключевые слова: театр, речь, методика, опыт, голос, дыхание, учитель, педагог, ученик, диапазон, кукла, подражание, ширма.

THE CONTRIBUTION OF OKTAMKHON NURMUKHAMMEDOVA TO PEDAGOGICAL ACTIVITIES AND THE DEVELOPMENT OF STAGE SPEECH

ANNOTATION

This article is about the scientific, creative and pedagogical activities of teacher Oktamkhan Nurmukhammedova, who has been teaching students the subject “Stage Speech” at the Department of “Stage Speech” for many years. O’Nurmuhammedova is a teacher who, over 45 years of teaching activity, has created a unique teaching style. In addition, the main content of the article consists of methodological instructions recommended by the teacher to young teachers.

Keywords: theatre, speech, methodology, experience, voice, breathing, teacher, educator, student, range, doll, imitation, screen.

Кириш. Доцент Ўктам Нурмухаммедова 1944 йилнинг 9 ноябрида Тошкент шаҳрида зиёлилар оиласида таваллуд топган. Ёшлиқдан театр санъатига қизиқиши кучли бўлган, шу сабабли педагогика институтида таҳсил олишига қарамасдан, 1963 йили А.Н.Островский номидаги театр ва рассомчилик институтининг “Драма ва кино актёрлиги” йўналишига (кечки таълим) ўқишга киради. Бир вақтнинг ўзида икки институтда ҳар тамонлама билим ола бошлайди. Санъат сирларини устозлари Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, профессор Арсен Исмоилов, Ўзбекистон санъат арбоби, профессор Маҳкам Муҳаммедов, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган маданият ходими, доцент Абдурахим Сайфиддинов, санъатшунослик фанлари номзоди Сотимхон Иномхўжаевлардан ўрганиб, соҳанинг мутахассиси бўлиб шаклланади. Олийгоҳда таълим олиш давомида бир қанча ролларни ижро этиб, билим ва малакаларини ошириб борди.

Ўктам Нурмухаммедова забардаст, бўйлари баланд, овоз диапазони кенг, ижро кўникмалари юқори бўлган талаба бўлганлиги боис диплом спектаклларида асосий қаҳрамон ролларини ижро этиб, томошабин ва устозларининг эътирофига сазовор бўлган. 1968 йилда мазкур институтни тамомлайди ва устозларига ҳавас қилган ҳолда педагогик йўлини танлайди. Ў. Нурмухаммедова актёрлик маҳорати, ижро кўникмаларини мукамал ўзлаштирган бўлса-да, педагогик фаолиятини саҳна нутқи билан боғлашни афзал кўради. Устози А.Сайфиддинов ҳам Ўктам Нурмухаммедованинг илмга бўлган интилиши ва қизиқувчанлигини инобатга олиб, педагогик соҳасида ўзини синаб кўришни тавсия қилади. Унинг овозидаги кенглик, товушларининг тўғри ва раволиги, ўзбек ва рус тили орфоэпиясини мукамал ўзлаштирганлиги “Саҳна нутқи” кафедрасида педагог бўлиб қолишида асосий омил бўлиб хизмат қилади. Қолаверса, “Саҳна нутқи” кафедрасининг матонатли устозлари Н.Алиева, Л.Хўжаева, А.Сайфиддинов, С.Иномхўжаев сингари педагоглар изидан бориш ва уларга муносиб издош бўлиш шарафли иш эди.

Ўктам Нурмухаммедова устозлари ёнида юриб, соҳани чуқур ўрганиш ва ўзининг методик йўлини топишда жуда катта меҳнат йўлини босиб ўтади. Педагогик фаолияти давомида турли гуруҳларда ўзбек ва рус тилида “Саҳна нутқи” фанидан талабаларга сабоқ беради. А.Н.Островский номидаги Тошкент театр ва рассомчилик институти Марказий Осиёда ягона санъат институти бўлганлиги боис, бу ерда бошқа миллат вакиллари ҳам таҳсил олишган. Ўша йиллари олийгоҳда қорақалпоқ, туркман, қирғиз, қозоқ гуруҳлари ҳам очилиб, уларнинг маҳоратли актёр ва режиссёр бўлиб шаклланишида актёрлик маҳорати билан бирга саҳна нутқи ўқитувчилари ҳам машаққатли меҳнат фаолиятини олиб борган. Бу гуруҳларда талабаларнинг ўз она тилида сўзлашадиган ва касбни уларнинг тилида тушунтира оладиган устозлар санокли эди. Жумладан, “Саҳна нутқи” кафедрасида профессор Н.Алиева, Л.Хўжаева ва уларнинг сафида Ў.Нурмухаммедова турли миллат вакиллари бўлган талабаларга ўз она тилида фанни ўзлаштиришида амалий кўмак беришган.

Фанни тушунтириш, соҳанинг мутахассиси бўлиб шаклланишида тиним билмай меҳнат қилди, ҳатто ўзбек тилида ёзилган шеърлар, ҳикоя ва романларни талабаларнинг ўз она тилига таржима қилиб, уларни қорақалпоқ, туркман, қозоқ тилларида ижро қилишида жонбозлик кўрсатди. Ў.Нурмухаммедованинг бу ишлари институт раҳбарияти, маҳорат фани устозларининг олқишига сазовор бўлади.

**Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган
маданият ходими, доцент
Ўктамхон Нурмухаммедова**

Қолаверса кафедранинг забардаст устозлари Ўзбекистон халқ артисти, профессор Назира Алиева ва Ўзбекистонда хизмат кўрсатган маданият ходими, Қирғизистон санъат арбоби, “Эл-юрт хурмати” ордени соҳибаси, профессор Лола Хўжаева, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган маданият ходими, доцент Абдурахмон Сайфиддиновларнинг эътирофига эришади. Негаки, бу устозлар ишончига муносиб бўлиш, уларнинг ҳурматини қозониш юксак шарафли иш эди. Ў.Нурмухаммедова бу шарафли ва машаққатли йўлни мардона босиб ўтган педагог сифатида малакали ва ўз касбининг моҳир мутахассиси деган номга эришади.

Ў.Нурмухаммедова 1968 йилдан “Саҳна нутқи” кафедрасида ўқитувчи, 1979 йили катта ўқитувчи, 2005 йили доцент вазифасини бажарувчи, кейинчалик доцент лавозимларида ишлаб, ўз касбий маҳоратини ошириб боради. У педагогик фаолиятини илмий асослар билан мустаҳкамлаб, соҳани илмий-назарий жиҳатдан ўрганади. Устози А.Сайфиддиновнинг “ўз соҳангни пухта ўргангин, фанга тааллуқли илмий ва бадиий асарларни мукамал ўрганиб чиқгин, шундагина талабаларга яхши билим бераоласан.

А.Н.Островский номидаги Тошкент театр ва рассомлик институти. Турсуной Содиқова билан бўлган учрашув 29.05.2000 й.

Талаба ижро этаётган асарининг тарихини билиши ва уни ижро таҳлиллари асосида ўрганиши учун устозининг билими ва дунёқараши кенг бўлиши керак, шунинг учун илмий ва бадиий асарларни кўп ўқиш керак” [1] деган фикрларини

доимо эсда тутган ҳолда соҳага оид рус театр санъати намоёндаларининг илмий асарларини, ўзбек ва жаҳон классик адабиётларини чуқур ўрганиб чиқди. Орттирган билим ва амалий тажрибаларини мустаҳкамлаб, Республика ва халқаро илмий-амалий журналларида ва конференция тўпламларида илмий маъруза, мақола тарзида чоп қилиб боради. Талабаларнинг соҳани мустақил ўрганиши ва тадқиқот олиб боришида амалий маслаҳатларини бериб, уларнинг илмий-ижодий изланишларига йўлланма бериб боради.

Асосий қисм. Ў.Нурмухаммедова ўзига нисбатан талабчан, шу боис ҳам методик кундалик яратиш, билимларини китоб ҳолида жамлаб ёш авлоднинг мустақил фанни ўзлаштиришида катта меҳнат қилган. Одатда, актёрлик ва режиссёрлик таълим йўналишларидан келиб чиқиб, “Саҳна нутқи” фани специфик ўргатилади. Ў.Нурмухаммедова бу борада ҳам алоҳида изланиш олиб боради. У 45 йилга яқин меҳнат фаолияти давомида драма ва кино актёрлиги, драматик театр режиссёрлиги, эстрада актёрлиги ва режиссёрлиги, кўғирчоқ театр актёрлиги ва режиссёрлиги ўзбек ва рус гуруҳларида “Саҳна нутқи” фанидан талабаларга сабоқ беради.

Ҳар бир гуруҳнинг специфик хусусиятидан келиб чиқиб, дарс машғулотларига алоҳида тайёргарлик кўради. Энг муҳими, дарс машғулотларини кўтаринки руҳда олиб боришга, талабаларнинг иштиёқини оширишга ҳаракат қилади. Устоз ўтган иш фаолиятини хотирлар экан, “Аввало, ўқитувчининг ўзи кўтаринки руҳда дарс машғулотларини олиб бориши керак. Талабаларни фанга қизиқтириши, катта иштиёқ билан дарс ўтиши лозим. Агар ўқитувчи имиллаган, бўлар-бўлмас нарсаларни ёки ўз ўтмишини гапириб бериш билан дарсни олиб борадиган бўлса, талаба ўқитувчидан ҳам, фандан ҳам зерикади. Талабани техник машқлар ва ижодий фантазиялар билан қизиқтириб, ижод қилишга кўмиб ташлаш керакки, талаба фақат ижод қилиш билан банд бўлсин, шундагина натижага эришиш мумкин” [2] дейди суҳбатлардан бирида.

Ў.Нурмухаммедова узоқ йиллик тажрибаси давомида орттирган билимларини жамлаб, 2008 йили кўғирчоқ театр актёрлиги ва режиссёрлиги гуруҳлари учун “Саҳна нутқи” ўқув қўлланмасини яратади. Кўғирчоқ театри санъатида “Саҳна нутқи” ўзгача ва алоҳида кунт билан ўргатилади. Тўғри, бошқа гуруҳларда ҳам специфик ёндашилган ҳолда фан ўргатилади, лекин кўғирчоқ театри бу болалар театри, қолаверса томоша театри анъаналари асосида ўқитилади. Бу йўналишда “Саҳна нутқи” фани фундаментал ва алоҳида ёндашув билан ўргатилади. Чунки бу соҳа ижодкорлари саҳнада тўсиқлар, яъни ширма, маска, оғир кўғирчоқ ва бутафорлар билан ишлаганда ҳам нутқида қийинчилик бўлмаслиги керак. Ижрочиларнинг нутқи деярли 80%га яқин имитация билан боғланган бўлиб, шу ҳолатда нутқни етказиб бериш талаб этилади. Бу натижага узоқ йиллар давомида кафедра доцентлари Исоқтой Джуманов ва Ўктам Нурмухаммедоваларгина эриша олган. Чунки бу устозлар кўғирчоқ театри санъати гуруҳларида “Саҳна нутқи” фанидан дарс бериб, талабаларнинг кўғирчоқ театри спектакларида мукамал ишлатадиган саҳнавий овозларни шакллантирганлар ва муносиб бўлган таниқли кўғирчоқ театри актёрларини тарбиялаганлар.

Ўктам Нурмухаммедованинг кўғирчоқ театри санъатида “Саҳна нутқи” фанини ўқитиш бўйича ёзган ўқув қўлланмаси бугунги кун педагоглари учун асосий қўлланма бўлиб хизмат қилмоқда. Ушбу ўқув қўлланмадан шу соҳада фаолиятини бошлаётган ёш ўқитувчилар ва талабалар унумли фойдаланишлари мумкин, негаки ўқув қўлланмада кўғирчоқ театри санъатида саҳна нутқини ўқитиш ва ўрганиш бўйича амалий тавсиялар жамланган бўлиб, “кўғирчоқ театри актёри предметларни (ҳасса, барг, чойнак), буюмларни, табиат ҳодисаларни (бўрон, шамол, ёмғир ва ҳоказо) жонлантириб, уларни гапиртира олиши ва ўша предмет, ҳодисага мос ҳаракат ва овоз характерини топиши керак. Шунинг учун актёрда ижодий фантазия, тасаввур, эшитиш қобилияти (ўзини эшитиш) ўта ривожланган бўлиши керак”, [3] деган фикрлари бу соҳада иш фаолиятини бошлаётган ёш ўқитувчига фақат саҳна нутқи методикасини эмас, соҳанинг специфик хусусиятларини ҳам қамраб олган ҳолда таълим бериши лозимлигини айтиб ўтади.

Ў.Нурмухаммедова кўғирчоқ театр актёрлари ва режиссёрларини ўқитишда саҳна нутқида амал қилиш керак бўлган жиҳатларга куйидагича тўхталиб ўтади:

- агар драматик театрда юз мимикаси, кўзлар фикрни ифода эта олса, кўғирчоқда эса юз маскаси ўзгармайди ва унинг ўрнини турли регистрдаги жарангдор овоз, аниқ дикция ва жонли сўз эгаллайди;

- кўғирчоқ театрида актёр, айрим вақтларда, бир вақтнинг ўзида иккита ролни ижро этиши мумкин ва улар ширмада учрашиб диалог олиб боришлари мумкин. Демак кўғирчоқ театри актёрини овоз постановкаси барча босқичда барча регистрларда ишланиши керак;

- имитацион машқларини мукамал ўзлаштириши ва ундан эркин фойдаланиши керак. Сунъий регистрдан фойдаланишни профессионал нуқтаи назардан эгаллаш даркор, акс ҳолда овоз пайларининг шикастланишига олиб келади;

- кўғирчоқ театри актёри машғулотларда предметлар билан ишлашни эътиборга олиши керак. Предметлар билан ишлаганда ҳам, шу предметнинг ўзига хос овозини топиши ва мулоқотда шу овоздан фойдаланиши кўзда тутилади” [4] – деган қоидаларни жорий қилиб, бу йўналишларда фаолият олиб борадиган ёш мутахассисларга асосий йўлланма кўрсатиб ўтади.

Юқоридаги тавсиялари орқали талабаларга ва шу соҳада иш фаолиятини олиб бораётган ёш мутахассисларга амалий тавсиялар бериш билан бирга, бу соҳанинг машаққати ва қийинчиликларини ҳам таъкидлаб ўтади. Саҳна нутқи педагоги мукамал бўлиши лозимлиги, дарс машғулотларини юқори савияда олиб боришга мажбур эканлигини доимо таъкидлаб келган. Айниқса, кўғирчоқ театри санъатида талабаларнинг нутқий характери устида ишлаш, ижодий фантазиясини ривожлантириш учун турли услублардан фойдаланмоқ керак. “Кўғирчоқ театри санъатининг ўзига хос томонлари бор. Яъни ширма ва падуға тўсиғи, гавданинг ҳаддан ташқари нотабиий ҳолатда ишлаши, оғир кўғирчоқ ва бутафорларни кўтариб, эгилган ҳолатда ишлаши кузатилади, шундай ҳолатларга талабаларни тайёрлаш, унинг овозида табиий ва жарангли нутқни ҳосил қилиш керак бўлади.

Қийин ҳолатларда ҳам актёр режиссёрнинг талабини мукамал бажариб бериши ва имитация ва нутқий характерга бой бўлган образни мукамал ижро этишини “Саҳна нутқи” фани устозлари ўргатиши ва талабада шу каби кўникмаларни шакллантириши лозим бўлади. Шу боис ҳам кўғирчоқ театри ижодкорларини тарбиялаш анча машаққатли ишдир. Шунинг учун педагог доим изланишда бўлиши лозим”, [5] деган фикрларни келтиради устоз Ўктам опа. Устоз қайси йўналишда дарс фаолиятини олиб бормасин, албатта талабаларнинг таълим йўналишидан келиб чиқиб, гуруҳларда дарс машғулотларини олиб борган. Кўғирчоқ театри актёрларини тарбиялашда ўзига хос ёндашув қилган бўлсалар, режиссёрлик гуруҳларида эса “Саҳна нутқи” фанини билим ва тажрибаларга таянган ҳолда олиб борганлар. Бунга яна бир мисол, “Эстрада ва оммавий томошалар режиссёрлиги” гуруҳининг 3-босқичида таҳсил олаётганимда устоз мени саҳна нутқидан режиссёрлик ишига йўналтирган. Фақат саҳна нутқи дарс машғулотларини тушунтириб кетмасдан, ўз касбий фаолиятимиздан келиб чиқиб, саҳна нутқи дарс машғулотларини олиб борган.

Ўшанда шоира Зулфия ижодини ўрганиш ва шоира ижодининг саҳнавий талқини борасида менга катта амалий ёрдам берганлари ҳали-ҳамон эсимда. Зулфия ижоди ва фаолияти тўғрисида ижодий дастур тайёрлаб, курс иши сифатида томошабинлар эътиборига ҳавола қилганимиз, саҳналаштирувчи режиссёр сифатидаги дастлабки ишларимдан бири эди. Айнан мана шу кичик тажриба, менинг бугунги кунда мустақил равишда ташкил қилиб келаётган ижодий дастурларимга пойдевор бўлиб хизмат қилмоқда.

Мисол учун, ҳар йили нишонланадиган “Ўзбек тилига давлат тили мақоми берилган кун” муносабати билан ўтказиладиган тадбир, буюк мутафаккир ва шоир Мир Алишер Навоий таваллудига бағишланган “Назм ва Наво” мавзусидаги маънавий-маърифий кеча, “Шоҳ ва шоир”, Темурийзода подшоҳ Заҳириддин Муҳаммад Бобур таваллудига бағишланган “Фироқ ва соғинч” деб номланган адабий-бадий кеча, “Монолог” ва “Уста Гулмат хангомалари” деб номланган мустақил ижодий ишлар дастури, таниқли ўзбек адиби Абдулла Қодирий таваллудининг 125 йиллигига бағишланган “Қодирийни ўқиб...” деб номланган адабий-бадий кеча, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган маданият ходими, Қирғизистон санъат арбоби, “Эл-юрт ҳурмати” ордени соҳибаси, профессор Хўжаева Лола Агзамовна таваллудининг 100 йиллиги ҳамда “Саҳна нутқи” кафедраси профессори в.б Джулдикораева Хатира Тастемировна таваллудининг 70 йиллигига бағишланган адабий-бадий кеча, шулар жумласидандир.

Бу каби ижодий дастурларни мазмунли ташкиллаштиришимда устоз Ў.Нурмухаммедованинг сабоқлари дастуриламал бўлиб хизмат қилди. Талабалик йилларимда олган билимларим ҳали-ҳамон ўз натижаларини кўрсатиб келмоқда. Нафақат сўз санъати билан боғлиқ ижодий дастурлар тайёрлашдаги кўрсатмалари, балки маъруза матни ва мақола ёзиш кўникмаларини шакллантиришда ҳам жуда катта меҳнатлари синган. Дарс машғулотларида нафас, овоз, товушлар талаффузи устида ҳар бир талаба билан ёнма-ён ишлаши, айниқса ғазал таҳлили ва ижроси борасидаги кўрсатмалари, гуруҳли ва якка дарс машғулотларида Нодира қаламига мансуб ғазаллар устида ишлаганларимиз кечагидек эсимда.

А.Н.Островский номидаги Тошкент театр ва рассомлик институти. “Саҳна нутқи” кафедра йиғилишидан сўнг 1999-йил.

Ишнинг методикаси. Мен бугун ўзимнинг педагогик фаолиятимга назар ташласам, устоз Ўктам Нурмухаммедованинг дарс ўтиш маҳорати, талабаларга мавзуни тушунтириши, асар ижроси устидаги ижодий таҳлилларга эътибор қаратиши, кўйинг-ки, талабаларни режиссёрлик ишларига йўналтиришимда ҳам устознинг тажрибасига таянаётган эканман. Бу “Устоз-шогирд” тизими узлуксиз давом этаётгани ва меҳнат фаолиятимда устозлар йўлидан бораётганимни кўрсатади. Кафедрада фаолият олиб борган ҳар бир профессор-ўқитувчи ўз методикасига эга, ҳеч қайси бири бошқасини такрорламайди. Мен “Саҳна нутқи” кафедрасига 2009 йили келганман ва кўпгина устозларнинг иш фаолиятини кузатдим. Ўйлашимча, менинг педагогик фаолиятимда И.Джуманов, С.Носиров, Х.Джулдикораева, М.Ходжиматова ва айниқса, Ў.Нурмухаммедоваларнинг методик ёндашувлари акс этаётгандек гўё. Уларнинг менга берган билим ва амалий тажрибаларини мустаҳкамлаб, педагогик йўлимни белгилаб олишга интилоқдаман. Чунки санъат таълимида ном қозонган ҳар бир устоз ўзининг методик услубини яратган ва амалда исботлаган.

Ўктам опа билан суҳбатлашар эканман, бу соҳада устозлар фақат фидойи бўлсагина келажак авлод уларни маҳоратли устозлар қаторида юксак ҳурмат ва эҳтиром билан эсга олинишини англадим. Ў.Нурмухаммедова устозларига муносиб шогирд бўлди, мен ҳам устоз Ўктамхон опага муносиб шогирд ва ўз йўлини мустаҳкам белгилаган издош сифатида ўз устимда муттассил изланишим керак, деган хулосага келдим.

Хулоса. Ўктам Нурмухаммедова ўз касбининг фидойи инсони, малакали мутахассиси, қардош тилларда моҳирона дарс берган маҳоратли устоз, изланишлардан толмайдиган жонкуяр олима, камтарин ва меҳрибон она сифатида доимо кафедра устозлари, институт раҳбарияти ва шогирдлар орасида юксак ҳурмат қозонган инсондир. Санъат соҳасида педагог бўлган инсон доимо ўз устида ишлаши, янгиликка интилиб яшаши, театр санъатининг маҳоратли мутахассисларини тарбиялашда замон билан ҳамнафас иш фаолиятини олиб бориши талаб этилади. Ва бу йўлда мардона юриб ўтишлик сўралади. Кафедранинг забардаст устози Лола Хўжаева жамоадошлари ва ёшларга касбга садоқат ва фидойилик билан қараш лозимлигини уқтириб келган; “мақтанмай, чидамлик билан, ўз ватанимизга фидойи бўлиб, ота-онамизга хизмат қилгандек, ўз ўқишимизга, ишимизга садоқат билан хизмат қилсак, ҳамманинг меҳнати юзага чиқади, мен шундай ёшларни ҳурмат қиламан”, [6] деган сўзлари худди Ў.Нурмухаммедова илмий-ижодий фаолиятига йўналтирилгандек.

Негаки, Ўктамхон опа худди шундай садоқат билан институтга, кафедра устозларига, талаба-ёшларга камтарона хизмат қилди. Меҳнатлари самараси ўлароқ ҳукуматимиз томонидан доцент илмий унвони ва 2005-йили Қорақалпоғистон Республикаси Юқори Кенгаш президиумининг қарори билан “Қорақалпоғистон Республикасида хизмат кўрсатган маданият ходими” давлат мукофоти билан тақдирланган.

Ў.Нурмухаммедова ўз шогирдларини касбга йўналтирди ва касбининг мутахассиси бўлишига ундади. Устоз яратган ижодий мактаб, таълим бериш методикаси ҳали ҳамон шогирдлар меҳнат фаолиятида ўз акс садони бериб келмоқда. Устоз кексалик гаштини суриб, муборак 80 ёшни қаршилаётган бўлса-да, ҳали ҳамон илмий ва бадиий асарлар мутолааси билан машғул. Саҳна нутқи ўқитилиши ва ривож бўйича амалий тавсияларни ёш мутахассисларга ўргатишдан чарчамайди. Соҳанинг жонкуяр педагоги сифатида маслаҳатларини аямайди. У устозларига содиқ ва муносиб шогирд бўлди ва ўзи ҳам устозлари қаторида юксак эътирофга сазовор бўлмоқда. Э.Хаббард айтганидек, “Меҳнатдан завқланиш хислатларини ўз шогирдларида уйғота олган муаллим шарафларга лойиқ”.

ИҚТИБОСЛАР

1. Ўктам Нурмухамедова билан бўлган суҳбат. 2023-йил 4-декабрь, соат-15.00.
2. Нурмухамедова Ў. Саҳна нутқи. (Кўғирчоқ театри актёрлиги ва режиссёрлиги гуруҳлари учун. – Т., 2008. – 160 б.
3. Лола Хўжаева ижодига бағишланган “Қалб гавҳари” кўрсатуви. Маънавият студияси. Режиссёр М.Муҳаммедов. 2002 йил.
4. Санъат таълими. / Йилнома. I жилд. 2006 йил.
5. Санъат таълими. / Йилнома. IV жилд. (2008-2009).